

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4023941>
УДК 33.339

Мустафина О.Н., Камаев Б.Н.

Мустафина Ольга Николаевна, кандидат экономических наук, Казанский федеральный университет. 420008, Россия, г. Казань, ул. Кремлевская, 18. E-mail: onmustafina@gmail.com.

Камаев Булат Наилевич, аспирант, Казанский федеральный университет. 420008, Россия, г. Казань, ул. Кремлевская, 18. E-mail: b.n.kamaev@gmail.com.

Влияние технологического развития экономики на структуру национального экспорта

Аннотация. В работе рассматривается взаимосвязь между технологическим развитием экономики и структурой национального экспорта. Предлагается методический подход по исследованию влияния развития технологий на показатели экспорта, сгруппированные по видам экономической деятельности, по уровню технологичности экспортируемой продукции и по вкладу в добавленную стоимость экспортного потока.

Ключевые слова: экспорт, технологическое развитие, взаимное влияние, исследование, методические основы.

Mustafina O.N., Kamaev B.N.

Mustafina Olga Nikolaevna, Candidate of Economical Sciences, Kazan Federal University. 420008, Russia, Kazan, Kremlevskaya st., 18. E-mail: onmustafina@gmail.com.

Kamaev Bulat Nailevich, post-graduate, Kazan Federal University. 420008, Russia, Kazan, Kremlevskaya st., 18. E-mail: b.n.kamaev@gmail.com.

Impact of economy technological development on the structure of national exports

Abstract. The paper examines the relationship between the economy technological development and the structure of national exports. A methodological approach to study the impact of technology development on export indicators, grouped by types of economic activity, by the level of manufacturability of exported products and by the contribution to the added value of the export flow is proposed.

Key words: export, technological development, mutual influence, research, methodological foundations.

Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-310-70023).

Проблема перехода российской экономики к технологическому развитию с четкой ориентацией на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью является одной из наиболее обсуждаемых в отечественном

научном сообществе, бизнес-среде и на всех уровнях системы государственного управления. Предпринимаемые на протяжении последних десятилетий меры позволили снизить остроту зависимости российской экономики от экспорта угле-

водородного сырья. Уже наметились определенные положительные тенденции, обеспеченные диверсификацией экспорта за счет расширения в нем доли несырьевых отраслей и замещения массовых товаров низких переделов более сложной продукцией. Свое подтверждение это находит в данных официальной статистики, согласно которым по итогам 2019 года экспорт легковых автомобилей вырос на 23,5 %, фармацевтической продукции, парфюмерии и косметики - на 10,1 %, продукции легкой промышленности - на 7,7 % по отношению к уровню 2014 года [2].

Однако, несмотря на эти позитивные сдвиги, приходится констатировать, что реализованные мероприятия все еще не сумели качественным образом изменить ситуацию с низкой долей обрабатывающих производств в национальном экспортном потоке и в этой связи не в полной мере отвечают цели перспективного позиционирования России в качестве одного из ведущих участников глобального рынка технологичных разработок [1, 4]. Между тем, Сводной стратегией развития обрабатывающей промышленности РФ до 2024 г. и на период до 2035 г. предусмотрено радикальное увеличение объемов экспорта промышленной продукции до \$205 млрд в год уже к 2024 году, что превышает аналогичный показатель 2019 года практически на \$70 млрд [2]. В этой связи безусловный научный и практический интерес приобретает поиск таких направлений технологического развития, которые были бы способны обеспечить желаемое изменение структуры и размеров экспортной корзины, наполнив ее востребованной на глобальных рынках высокомаржинальной технологичной продукцией.

Решение указанной задачи предопределяет необходимость системного исследования всего многообразия сложившихся на сегодняшний день практик управления экспортным потоком, базирующихся на целенаправленной организации технологического развития различных

субъектов экономической деятельности. Для проведения такого исследования предлагается методический подход, включающий следующую последовательность выполнения аналитических процедур (рис. 1).

На первом этапе в целях формирования исходной статистической базы состав видов экономической деятельности, используемый органами государственной статистики различных стран мира, требуется согласовать с составом товарных групп экспорта, формирующих основу таможенной статистики внешней торговли в соответствующих национальных ведомствах. Такое сопряжение следует реализовать на единых для всех анализируемых экономик принципах, что обеспечит необходимый уровень точности при проведении комплекса последующих межстрановых сравнений.

Как правило, процесс сопряжения не всегда позволяет однозначно соотнести определенный вид экономической деятельности с соответствующей позицией в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности [4-5]. Так, например, в группу экспорта «топливно-энергетические товары» включена как традиционная продукция отраслей энергетического профиля – электрическая энергия, нефть, газ, каменный уголь, так и достаточно широкая номенклатура товаров из смежных с ними перерабатывающих отраслей промышленности. Аналогичная ситуация складывается и в отношении группы «древесина и целлюлозно-бумажные изделия», где одна часть товаров относится к сельскому хозяйству, а другая – к отраслям перерабатывающей промышленности и т.д.

На втором этапе разработанного методического подхода необходимо сосредоточиться на выборе важнейших показателей, раскрывающих с требуемой степенью детализации ситуацию с технологическим развитием экономических систем различного уровня управления. Сложность выполнения работ на этом этапе объясняется многообразием пока-

зателей официальной статистики, которые к тому же имеют существенную национальную специфику. Так, например, Федеральной службой государственной статистики (Росстат) определено более 70 показателей, характеризующих различные аспекты технологического развития отраслей экономики. Они обладают разными качественными характеристиками, включая периодичность проведения расчетов и обновления, доступ-

ный период и полноту накопленных данных, виды экономической деятельности по которым ведется статистический анализ и т.д. По этой причине в рамках данного этапа выбор основных показателей для проведения исследования, с одной стороны должен проводиться с учетом их полноты и доступности, а, с другой стороны, - оцениваться на предмет их значимости для решения поставленных аналитических задач.

Рис. 1. Этапы исследования влияния технологического уровня экономики на структуру национального экспорта

Третий этап практической реализации методического подхода связан непосредственно с проведением сравнительного динамического анализа влияния технологического развития национальных экономик, раскрываемого через

сформированную систему показателей официальной статистики, на экспорт, величина и структура которого оценивается с помощью коррелирующих с ними показателей таможенной статистики.

Проведение процедур динамического анализа предлагается осуществлять на трех уровнях. Во-первых, на уровне отдельных видов экономической деятельности в разрезе сырьевых и обрабатывающих производств, а также сельского хозяйства. Во-вторых, на уровне производств, сгруппированных по признаку технологичности: высокотехнологичные, среднетехнологичные высокого уровня, среднетехнологичные низкого уровня и низкотехнологичные. В-третьих, на уровне производств, классифицированных в зависимости от создаваемой добавленной стоимости, включая производства верхнего, среднего и нижнего переделов.

Реализацию методического подхода завершает этап интерпретации результатов проведенных расчетов. На этом этапе принципиально важно сконцентрировать внимание на поиске видов экономической деятельности, демонстрирующих

высокую динамику технологического развития и трансформирующих его в устойчивый поток экспортоориентированной продукции; на выявлении факторов среды, позволяющих экспортоориентированным производствам четко следовать приоритетам инновационной деятельности, а также, в конечном итоге, на определении лучших мировых практик организации технологичного экспорта и обосновании возможности их адаптации применительно к условиям функционирования российской экономики.

Таким образом, разработанный методический подход расширяет возможности проведения аналитических исследований повышения эффективности организации экспортной деятельности в национальной экономике и формирования на этой основе устойчивого экспортного потока высокотехнологичной продукции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузьмин М.С., Ермолаев К.А. Обзор существующих подходов к исследованию влияния экспорта на рост национальной экономики // Тез. докл. на научно-практ. конф. с зарубежным участием «Цифровая экономика и индустрия 4.0: Форсайт Россия», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 26-28 марта, 2020. Издательство: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. С. 100-108.
2. Распоряжение Правительства РФ от 6 июня 2020 г. № 1512-р Об утверждении Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2024 г. и на период до 2035 г. // Информационно-правовой портал Гарант.ру. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74142592/#1000>
3. Садриев А.Р. Перспективы инновационного развития электроэнергетики // Экономика и управление. 2010. № 11 (61). С. 42-52.
4. Федеральная служба государственной статистики // Росстат. Официальный сайт. URL: <https://rosstat.gov.ru>
5. Федеральная таможенная служба // Официальный сайт. URL: customs.gov.ru

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kuz'min M.S., Ermolaev K.A. Obzor sushhestvujushhih podhodov k issledovaniju vlijanija jeksporta na rost nacional'noj jekonomiki // Tez. dokl. na nauchno-prakt. konf. s zarubezhnym uchastiem «Cifrovaja jekonomika i industrija 4.0: Forsajt Rossija», Sankt-Peterburgskij politehnicheskij universitet Petra Velikogo, 26-28 marta, 2020. Izdatel'stvo: POLITEH-PRESS, 2020. S. 100-108.
2. Rasporjazhenie Pravitel'stva RF ot 6 ijunja 2020 g. № 1512-r Ob utverzhdenii Svodnoj strategii razvitija obrabatyvajushhej promyshlennosti RF do 2024 g. i na period do 2035 g. // Informacionno-pravovoj portal Garant.ru. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74142592/#1000>

-
3. Sadriev A.R. Perspektivy innovacionnogo razvitija jelektrojenergetiki // Jekonomika i upravlenie. 2010. № 11 (61). S. 42-52.
 4. Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki // Rosstat. Oficial'nyj sajt. URL: <https://rosstat.gov.ru>
 5. Federal'naja tamozhennaja sluzhba // Oficial'nyj sajt. URL: customs.gov.ru

Поступила в редакцию 30.08.2020.

Принята к публикации 02.09.2020.

Для цитирования:

Мустафина О.Н., Камаев Б.Н. Влияние технологического развития экономики на структуру национального экспорта // Гуманитарный научный вестник. 2020. №8. С. 86-90. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/08/MustafinaKamaev.pdf>